

ЭНТЕРОБИОЗ У ДЕТЕЙ: ПРИЧИНЫ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Ибатова Ш.М., Рахмонов Ю.А., Санакулов А.Б.

Самаркандский государственный медицинский университет, Республика
Узбекистан

АННОТАЦИЯ

Энтеробиоз распространённая паразитарная инфекция у детей, вызываемое паразитическими червями – острицами. Основной путь передачи – контактно-бытовой. Широкое распространение энтеробиоза обусловлена высокой контагиозностью остриц и легкостью передачи инфекции. Заболевание различают по степени тяжести состояния детей: легкая, среднетяжелая и тяжелая, а также по наличию или отсутствию осложнений. Диагностика энтеробиоза включает сбор жалоб, анамнеза, осмотр перианальной области, выявление контакта с источником инфекции.

Первоочередным действием становится подбор эффективных и максимально безопасных для конкретного ребенка противогельминтных препаратов в различных формах: таблетках, анальных суппозиториях, сиропах и т.д. Первичная профилактика энтеробиоза включает соблюдение правил личной гигиены, а главное - своевременное и тщательное мытье рук.

Ключевые слова: энтеробиоз, причины, клиника, дети, диагностика, лечение.

Энтеробиоз является самой распространённой паразитарной инфекцией у детей, вызываемое острицами. В структуре паразитарных заболеваний в Республике Узбекистан доминирующим гельминтозом является именно энтеробиоз (около 90% всех случаев заражения глистами), поражающий в первую очередь детское население [1-3]. Об этой болезни много лет назад писали ещё Гиппократ и Аристотель.

По данным ВОЗ, более 5 миллиарда человек во всём мире страдают гельминтозами. Широкое распространение энтеробиоза обусловлена высокой контагиозностью остриц и легкостью передачи инфекции.

Причины энтеробиоза

Причиной возникновения энтеробиоза являются острицы, а источником инфекции - больной человек [3,5,10]. Основной путь передачи – контактно-бытовой.

Наиболее часто обнаруживают энтеробиоз у детей, так как они намного чаще, чем взрослые:

- не соблюдают правила личной гигиены;
- не моют руки после посещения общественного санузла, перед едой и т.д.;
- едят на улице;
- сосут пальцы рук, грызут ногти на руках, игрушки и другие предметы;

Первичное заражение происходит через грязные руки, поэтому энтеробиоз нередко называют болезнью грязных рук.

Возможными механическими переносчиками могут стать животные (через шерсть), мухи и тараканы. При заражении и развитии заболевания возможны реинвазия т.е. повторное попадание в рот яиц остриц посредством загрязненных рук и ретроинвазия (созревание яиц в области анального отверстия и повторное перемещение их в прямую кишку) [10,13,14].

Классификация энтеробиоза

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра энтеробиозу присвоен код В80.

Заболевание различают по степени тяжести состояния детей: легкая, среднетяжелая и тяжелая, а также по наличию или отсутствию осложнений.

- лёгкая степень — часто протекает без симптомов, но иногда возникает незначительный перианальный зуд по ночам;
- средняя степень — плаксивость, раздражительность, бруксизм т.е. ребенок скрежет зубами, зуд в области ануса усиливается по ночам, на коже появляются видимые расчёсы, появляются боли в животе, нарушается стул;
- тяжёлая степень — у детей проявляется сильным зудом в области ануса, нарушается сон и эмоциональное состояние ребенка. Кожа вокруг анального отверстия воспаляется, отмечаются сильные боли в животе, особенно в области пупка, учащение дефекации, вздутие живота, у некоторых больных периодически появляется тошнота и рвота.

В зависимости от осложнений, выделяют две разновидности расстройства:

- осложненную, когда есть нарушения со стороны организма, расстройства работы органов пищеварительного тракта, иных органов и прочих структур;
- неосложненную, когда осложнений нет, хотя формально факт наличия гельминтоза подтвержден (лабораторными, объективными методами).

Клиника энтеробиоза

Инкубационный период при данной патологии 3–6 недель. За это время из яиц выходят личинки, которые созревают до взрослых особей, жизненный цикл которых составляет около 28-30 дней. Паразитируют острицы в конечном отделе тонкого кишечника (в подвздошной кишке) и начальных отделах толстого кишечника (слепой и восходящей части ободочной кишки). Достигнув половой зрелости, самцы и самки спариваются, после чего самцы погибают, а самки передвигаются по толстому кишечнику, выползают через анальное отверстие, откладывают яйца в перианальных складках. Если острицы добираются до аппендикса, человек может испытать приступ острой боли, которая напоминает колики как при остром аппендиците.

У детей проявляется сильным зудом в области ануса, ребенок скрежет зубами, нарушается сон и эмоциональное состояние ребенка. Кожа вокруг анального отверстия воспаляется, отмечаются боли в животе, особенно в области пупка, учащение дефекации, вздутие живота, у некоторых больных периодически появляется тошнота и рвота [7-10].

Из-за постоянных расчесов на коже вокруг анального отверстия могут образовываться ссадины и небольшие ранки, часто с нагноениями и пиодермией. При длительном течении болезни и несоблюдении правил гигиены в области ануса могут формироваться абсцессы или гранулемы, в содержимом которых находятся яйца остриц [3-6].

У девочек заболевание протекает тяжелее, чем у мальчиков, так как острицы могут проникать в половые органы, провоцируя развитие вульвита и воспаление мочевыводящих путей.

Из-за многократных повторных заражений болезнь протекает длительно. Паразиты изменяют биоценоз кишечника, из-за чего снижается защитная функция микрофлоры, в кишечнике возрастает численность лактогенативных микроорганизмов. Ухудшается секреция пищеварительных ферментов, что приводит к снижению пищеварительной функции кишечника. Недостаток питательных веществ приводит к потере веса и задержке физического развития ребенка [3,11,12,15].

Диагностика энтеробиоза

Диагностика энтеробиоза включает сбор жалоб, анамнеза, осмотр (особенное внимание уделяется перианальной области), выявление контакта с источником инфекции (наличие в окружении лиц с подобными симптомами или человека с установленным диагнозом).

В основе диагностики энтеробиоза лежит исследование соскоба с поверхности кожи перианальной зоны для обнаружения яиц остриц. Материал для исследования собирают шпателем с поверхности кожи либо делают отпечаток на липкой прозрачной ленте (метод Грэхема). Ранее мазок брали ватным тампоном,

закрепленном на палочке, однако в настоящее время использование шпателя либо липкой ленты признано более эффективным.

При тяжелом течении болезни в пробах кала, взятых для анализа, обнаруживают не только яйца, но и взрослых остриц в большом количестве. Для подтверждения диагноза пробы берут трижды с интервалами в один-два дня.

Положительный анализ на энтеробиоз у ребенка — главное условие постановки верного диагноза. Можно назначить клиническое исследование крови для выявления эозинофилов, необходимое в случаях, когда с момента заражения прошло не слишком много времени.

Лечение энтеробиоза

Тактика терапии определяется возрастом, массой тела и индивидуальными особенностями здоровья ребенка, а также объемом и локализацией глистной инвазии.

Лечение остриц у детей должно быть комплексным и направлено на борьбу с паразитами на каждой фазе развития, начиная от яиц, личинок и заканчивая взрослыми особями. Одновременно с угнетением патогенной флоры необходимо проводить мероприятия, нацеленные на купирование неприятных симптомов и ликвидацию последствий жизнедеятельности червей.

Не осложненные формы энтеробиоза не требуют лечения в стационаре. Показанием для госпитализации служит наличие осложнений, безуспешность лечения или невозможность его проведения в домашних условиях.

Первоочередным действием становится подбор эффективных и максимально безопасных для конкретного ребенка противогельминтных препаратов. Могут быть использованы медикаментозные средства в различных формах: таблетках, анальных суппозиториях, сиропах и т.д. Выбор конкретного препарата зависит от возраста и веса ребенка.

Для снижения зуда, уменьшения диспепсии и других последствий пребывания в организме остриц дополнительно показан прием:

- сорбентов, которые способствуют выведению паразитов и продуктов их жизнедеятельности;
- пробиотиков, помогающие нормализовать пищеварение;
- антигистаминных средств системного и местного действия – назначаются в ситуациях, когда у ребенка на фоне гельминтоза возникают аллергические реакции.

При наличии осложнений в виде дерматозов, экзем, гнойно-воспалительных заболеваний кожи, решается вопрос об использовании антибактериальных и других лекарственных средств в соответствии с показаниями.

Осложнения энтеробиоза

Осложнения встречаются при средней и тяжелой степени энтеробиоза. В основном встречаются острые воспалительные явления: проктиты, парапроктиты, сфинктериты. Также возможны аутоиммунные расстройства, по типу астмы, аллергического бронхита, воспаления сердца, суставов, щитовидной железы, кожной сыпи, дерматита.

Острицы могут перемещаться в область преддверия влагалища, во влагалище, вызывая воспаление стенки влагалища – вульвовагинит. На участках поврежденной кожи перианальной области могут развиваться бактериальные инфекции вплоть до пиодермии (гнойного воспаления кожи).

Длительный зуд приводит к развитию астено-невротического синдрома, проявляющегося нарушениями сна, повышенной утомляемостью, раздражительностью, ночным недержанием мочи. При длительном нахождении остриц в кишечнике (повторные циклы заражения) нарушение обмена веществ чревато гиповитаминозом.

Прогнозы и профилактика энтеробиоза

Прогнозы зависят от возраста, количества гельминтов, степени распространенности глистной инвазии, степени ее тяжести и прочих индивидуальных параметров. Патологическое состояние требует обязательной терапии. Это лучший залог восстановления. В подавляющей части случаев заболевание протекает благоприятно. Поддается полному устранению.

Первичная профилактика энтеробиоза включает соблюдение правил личной гигиены, а главное - своевременное и тщательное мытье рук. Профилактика дальнейшего распространения инфекции осуществляется путем изоляции больного до полного клинического выздоровления (лечение в среднем занимает 7–14 дней). Основные меры профилактики энтеробиоза заключаются в соблюдении гигиенических требований:

- обязательное мытье рук после посещения туалета, прогулки, посещения общественных мест, контактов с животными и т. д.;
- уход за ногтями, избавление от привычки грызть ногти;
- частая замена постельного белья, полотенца, предметов гигиены;
- стирка нижнего и постельного белья в горячей воде с последующим проглаживанием и отпариванием;
- влажная уборка с дезинфицирующими средствами каждые два-три дня.

Больной должен иметь индивидуальную посуду и средства личной гигиены. Подобные мероприятия следует продолжать 2–3 недели. Для подтверждения факта

выздоровления ребенка нужно повторно обследовать на энтеробиоз, спустя 2 недели после проведенной терапии.

Использованная литература

1. Головченко Н.В., Ширинян А.А., Костенич О.Б., Теличева В.О., Ермакова Л.А. Клинические и лабораторные аспекты энтеробиоза. Теория и практика паразитарных болезней животных, журнал. 2016. С. 137-139.
2. Ершова И.Б., Монашова М.Г. Особенности течения энтеробиоза при первичной и повторной инвазии. Инфекционные болезни: Новости. Мнения. Обучение. №3. 2016 г. 88-92 с.
3. Sh.M. Ibatova, F.Kh. Mamatkulova. HELMIST INVASIONS IN CHILDREN: CAUSES, CLINICAL PICTURE, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). Volume: 9 | Issue: 3 | March 2024. P.391-395.
4. Ibatova Shoira Mavlanovna, Ergashev Abdurashid Khursandovich, Mamatkulova Feruza Khamidovna, Rakhmonov Yusuf Abdullayevich, Turaeva N.Y. RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF OBESITY IN CHILDREN. E3S Web of Conferences. **Volume** 491, 2024. P.1-5.
5. Sh.M. Ibatova, M.J. Ashurova, A.B. Sanakulov. Variants Of Clinical Manifestations Of Giardiasis In Children. Eurasian Medical Research Periodical. Volume 30| March 2024. P. 56-60.
6. Ibatova Sh. M., Mamatkulova F. Kh., Ruzikulov N.Y. The Clinical Picture of Acute Obstructive Bronchitis in Children and the Rationale for Immunomodulatory Therapy. International Journal of Current Research and Review. Vol 12 Issue 17. September 2020. - P.152-155.
7. Ibatova Sh. M., F. Kh. Mamatkulova, N. B. Abdukadirova, Yu. A. Rakhmonov, M. M. Kodirova. Risk Factors for Development of Broncho-Ostructive Syndrome in Children. International Journal of Current Research and Review. Vol 12. Issue 23 December 2020.-P. 3-6.
8. Ibatova Sh.M., Mamatkulova F.Kh., Rakhmonov Y.A., Shukurova D.B., Kodirova M.M. Assessment of the Effectiveness of Treatment of Rachit in Children by Gas-Liquid Chromatography. International Journal of Current Research and Review. Vol 13, Issue 06, 20 March 2021. P.64-66.
9. Sh.M. Ibatova, F.Kh. Mamatkulova, D.S. Islamova. Efficiency of combined application of apricot oil and aevit as a regulator of lipase activity of blood serum in children with vitamin D-deficiency rickets. Journal of Critical Reviews. // ISSN- 2394-5125. VOL 7, ISSUE 11, 2020. P.1266-1274.

10. Sh.M. Ibatova, M.J. Ashurova, A.B. Sanakulov. Variants Of Clinical Manifestations Of Giardiasis In Children. Eurasian Medical Research Periodical. Volume 30| March 2024. P. 56-60.
11. Ibatova Sh. M., Abdurasulov F.P., Mamutova E.S. Some aspects of diagnostics of out-of-social pneumonia in children indications for hospitalization. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume: 6 | Issue: 4 | April 2021. P. 242-244.
12. Ibatova Sh.M., Mamatkulova F.Kh., Mukhamadiev N.K. State of immunity in chronic obstructive pulmonary disease in children. Central Asian journal of medical and natural sciences. Volume: 02 Issue: 05 | Sep-Oct 2021 ISSN: 2660-4159. P. 103-107.
13. Ibatova Sh.M., Muhamadiev N.Q. Efficiency of immunomodulating therapy in acute obstructive bronchitis in children. Central Asian Journal of Medical and Natural Sciences. Volume: 02 Issue: 02 | March-April 2021 ISSN: 2660-4159. P. 210-213
14. Ibatova Sh.M., Mamatkulova F.Kh., Normakhmatov B.B. Giardiasis in children and its significance in the etiopathogenesis of diseases in children. American Journal of Technology and Applied Sciences. 2023.P.36-41.
15. Летюшев А.Н., Степанова Т.Ф. Активность эпидемического процесса энтеробиоза в Российской Федерации. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2020;(5):57-64.